

TURAR-JOY BINOLARINING UMUMIY XUSUSIYATLARI SAMARQANDNING MASJIDLARI

**Bobomurodova Mashhura Azimovna,
Karimova Nurxon Abduboyevna**

SamDAQU "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotasiya: Mazkur maqola Samarqand shahar strukturasi uchta o'zaro bog'lanmagan elementlari undan farqli o'laroq o'rta asrlardagi Samarqand hisorining shakllanishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: masjid, ko'chalar, shahar, devorlar, imoratlar, qurilish.

Samarqand turar joyi bu o'rta uy-joy navlaridan biri Osiyo tekislik aholisi (tojiklar va o'zbeklar o'rtnashgan) Tojikistonning boshqa tekis hududlari bilan umumiy bo'lgan ko'plab xususiyatlarga ega va O'zbekiston, lekin bir qator xususiyatlari bilan farq qiladi. 1. Aholi yashaydigan joyning mahalliy shakllarini ishlab chiqish yillar davomida rivojlanib kelayotgan tarixiy va madaniy yangilik O'rta Osiyoning alohida hududlari tasvirlari, ularning har biri, shunga qaramay mashhur jamoa o'zining tarixiy-madaniy an'alariga ega edi. So'nggi paytlarda o'rta Osiyo uy-joy shakllarining asrlari asosan ijtimoiy jihatdan aniqlangan o'rta osiyoning oxirgi o'rta davridagi iqtisodiy sharoitlari va bu erda kapitalistik munosabatlar. va nihoyat, uy-joy shakllarini qo'shish uchun O'rta osiyo xalqlariga mamlakat iqlimi ta'sir ko'rsatdi, uning uzoq issiq yoz va qisqa, lekin ba'zan qattiq qish. Bu O'rta Osiyo uyida uni qurishda ham alohida iz qoldirdi uning yaratuvchilari quruvchilar va aholining tashvishlarini ikkitadan yo'naltirdi kengashlar uni quyosh nurlari va qushlardan qulay panoh qilish uzoq issiq kunlar va shu bilan birga unda yashashga moslashish sovuq qish oylarida. O'rta Osiyoning turli mintaqalarida u yoki bu nuqtada ko'proq issiqlik bor edi an'anaviy mahalliy uy-joy shakllarini rivojlantirishga ko'proq ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, tog'li hududlarda ko'pincha juda uzoq va qattiq qish va uyni isitishning o'tmishdagi juda nomukammal usullari asosiy e'tibor diniy uni qish davriga moslashtirishga qaratilgan. Ushbu tendentsiya masalan, Pripamirya tojiklarining an'anaviy uyida shuningdek, yuqori oqim havzasining baland tog'li hududlari R. Zeravshan 3. Tog'liklar barcha tadbirlarni diqqat bilan ko'rib chiqdilar, ularga uylarini sovuqdan himoya qilishga yordam berdi. Avvalo ehtiyotkorlik bilan kelajakdagi uy uchun joy tanlandi va uning bunday yo'nalishi aniqlandi, shunday qilib, old eshik tez-tez esadigan tomonga qaramaydi sovuq qish shamollari poydevorlar oldida ayniqsa pastki iqlimi bo'lgan joylarda qurilgan uy-joyni sovuq havoning to'g'ridan-to'g'ri kirib kelishidan saqlang. Ko'pincha chorvachilik, em-xashak va boshqalar uchun turar-joy binolari yonida, bo'ylab qurilgan izolyatsiya uchun uning barcha devorlari va ba'zan bu xonalar uy-joy bilan bog'langan qishda em-xashakni olib, chorva mollariga berishga imkon beradigan kichik eshik, siz emas sovuqqa yurish. Turar-joy binosining qavati ozmi-ko'pmi erga chuqurroq kirib bordi, yana uyda issiqlikni saqlash uchun. Bir so'z bilan aytganda, bu erda iqlim va kundalik hayot shartlari (qoniqarli isitishning yo'qligi) ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatdi uyning mutlaqo aniq

shakllari, keyinchalik ularni saqlash usuli va ko'p asrlik an'ana. Qish qisqaroq va tog'larda bo'lgani kabi qattiq bo'lmagan tekisliklar uyida, asosiy e'tibor salqinlikni ta'minlashga qaratildi, chunki bu erda ko'proq issiqlik odamlarni bezovta qildi. Bu inqilobdan oldin qurilma tomonidan ham kuchaygan O'rta Osiyo shaharlari. Ularning tor, o'ralgan ko'chalari odatda piyodalar, chavandozlar harakatidan bulut bilan ko'tarilgan chang qatlami Bir qator o'rta Osiyo shaharlarining, ayniqsa g'arbiy shaharlarning o'ziga xos xususiyati O'zbekistonning bir qismi, ko'chalarda va hovlilarda hali ham ko'katlar yo'q edi. masalan, Xiva va Buxoro 4. Shu bilan birga, ko'katlarning yo'qligi har doim ham bo'lmagan daraxt ko'chatlarini etishtirish mumkin emasligining natijasi. Birining so'zlariga ko'ra men Qarshini uchratdim, qarshi shahrida ilgari ko'chalarda umuman yo'q edi Yashillar. 1929 yilda obodonlashtirish ishlari boshlanganida, hatto muvaffaqiyatsizlikni bashorat qilib, bu haqda kuldi. Biroq, ularga dangasalik va uyatchanlik, ekish juda yaxshi boshlandi. Sharqiy shaharlarda soat O'zbekiston Samarqand, Toshkent, Farg'ona vodiysi shaharlarida ko'chalarda daraxtzorlar, hovlilarda esa daraxtzorlar mavjud va uzumzorlar keng tarqalgan. Yassi uy - joy, ayniqsa o'tgan asrda bir yarim yilda, yo'q edi tog'li hududlarning turar joyi kabi keskin farqlar. Odatda u quyidagilardan iborat edi xuddi shu elementlar old bilan xonalar yoki xonalar. Bittasi ko'char bir tuman har biri uchun o'ziga xos xususiyatlarni ishlab chiqdi uyni tashkil etuvchi elementlar, shuningdek ularning kombinatsiyalari va ipning xarakterli usullari turar joydan foydalanish. Shahar atrofidagi ba'zi joylarda shahar atrofida va aholining katta qismi butun oila bilan eng issiq joylarga sayohat qilishgan bu bog'larga uylar. Shunday qilib, yozgi muammo, masalan, Samarqandda va Toshkent 5. Bunday bog'lar bo'lmagan va qaerda boshqa vaziyat yaratilgan, binobarin, aholi butun yil davomida shahar uylarida yashagan. Bu erda vazifa ancha qiyin edi, chunki uy-joy qulay bo'lishi kerak edi Ibn Sino ham yoz, ham qish sharoitlari uchun. Yashashga moslashtirilgan uy-joy muammosining klassik echimi unda yilning barcha fasllarida Buxoroda topilgan. Bu erda hamma, hatto eng ko'p kambag'al va kichkina uy ikki hujayradan iborat edi yoz va qish. Birinchisi yozning jazirasida har doim soyada bo'lish uchun qat'iy shimolga yo'naltirilgan, jannat birinchisiga qarshi joylashgan va janubga qaragan past qish quyoshi ehtimol, ko'proq vaqt uni nurlari bilan isitdi. Yozgi xona har doim birinchi salqinlikni ta'minlash uchun yana balandroq, qishda-pastroq edi va ikkinchi issiqda. Yozgi xona shimolga

qaraganligi sababli, **to'g'ri, nafaqat** u, balki uning oldidagi platforma deyarli kun bo'yi edi soyada, bu erda boshqa oylardagi kabi ayvonga ehtiyoj sezilmadi Buxoroda uylarning aksariyat qismida yo'q edi. Agar shaharning torligi ikkita xonani qurishga imkon bermasa, faqat bitta, yozgi, shimolga qaragan va unda yashovchilar qurilgan uylar yil davomida yashagan. Agar bunday yozgi xonada oldingi xona bo'lsa dahlez, keyin qishda oila unda yashagan va bu holda u shunday nomlangan dahlezi zimistoni - "qishki old" kichik razmer va bunday oldingi balandlik qishda katta balandlikdan ancha issiqroq edi yozgi xona va qishki uy-joy vazifasini muvaffaqiyatli bajardi 6. aks holda, uyni yashash uchun moslashtirish vazifasi hal qilindi tom Xivada, u erda ham yozni shahardan bog'larga olib borish odati yo'q edi, lekin iqlimi Buxoroga qaraganda issiqroq va bo'g'iqroq bo'lib, undan ham ko'proq narsani talab qildi. salqinlikni ta'minlash haqida bot. Bu erda biz muammoning echimini dastur bilan topamiz juda baland 7. Asosiy yashash xonasi ombor nomila kichik balandlikda. Uning oldida juda baland, ba'zan deyarli baland edi undan ikki baravar baland, 7 m va undan yuqori balandlikda, Ivan (Xiva talaffuzida Avon), sara singari, qat'iy shimolga va aksariyat hollarda yo'naltirilgan yana bir yechim bor edi bu hovlini quyoshdan to'liq soya qilish. Bu amalga oshirildi usullari. Birinchisi, belgilangan arxitektor T. S. Stramtsova Xorazmning bir qator aholi punktlarida bu hamma narsaning soyasi qattiq qoplamali hovli 8. Xorazmdagi bunday binolar u erda deyiladi (tom) ochiq hovli egaliklaridan farqli o'laroq xoyli (uy, hovli). Shu tarzda men Xiva shahrida uchrashishim kerak edi hovlining kichik maydoni. Iqtisodiy va boshqa iqtisodiy dasturlar asosiy qarshi qurilgan binolar, shuningdek atrofdagi devor hovli, bu erda asosiy bilan bir xil balandlikda qilingan. Qolganlari asosiy va uning qarshisidagi binolar o'rtasida kichik hovli maydoni fon sifatida ko'tarilgan engil qoplama bilan soyalangan men binolarning tomlaridan taxminan bir metr yoki undan ko'proq balandlikda ustunlarda Soya hovli tartibga solingan ustida nimlar bir-birining ustiga chiqish, ko'tarilgan yoqilgan tokchalar, ilgari va boshqa joylarda, masalan, ishlatilgan aniq Turkiston. Andijon ustasi Yusuf Ali Musayevning xabar berishicha (V. 1870 yilda qishloqqa. Sharixon, Farg'ona shahridagi Andijon yaqinida), bolaligida, ismli boy muhojir kashgarets Vaxti Oxun xotinining iltimosiga ko'ra, sharixonda Qashqar tipidagi uy qurdi. qovurilgan saroy, o'z qurilmasida odatdagidan farq qiladi uylar. Ushbu omborning rejasi mening iltimosim bo'yicha amalga oshirildi Yusuf-Ali butunlay yopiq hovlining rasmini beradi. Har bir cho'zilgan yuz bilan har birining oldida kichik old tomoni bo'lgan uchta xona bor edi baxti Ahunning to'rtta xotini va ularning xizmatkorlarining binolari. Hovlining butun maydoni ustida yog'och ustunlar bilan qoplangan oddiy nurli qoplama qurildi va yorug'lik unga faqat ustunlarga baland ko'tarilgan chiroq orqali kirdi Qashqadaryo, tartibga solingan ustida 22 hovli" shunga o'xshash o'rta ta'riflangan yuqorida xivinskiy Hovlining butun maydoni g'isht bilan

qoplangan. Baxti-axun uchastkasi katta edi. Barcha ishchilar, shuningdek, ular ombor tashqarisida to'planishdi. Ta'riflangan ombor hovlisida katta boshpanalar bor edi taxminan 1 m balandlikda. To'shakning chekkasi past bilan o'ralgan edi panjara bilan Takiya panjara (harflar, "qo'llab-quvvatlash uchun panjara"), to'shakning o'rtasida katta quti bor edi, uning qopqog'i yopilgan edi yuqoridan. Qutiga qimmatbaho narsalarni qo'ygandan so'ng, u yopildi va qopqog'iga yotqizildi Usto Yusuf-Ali aytganidek, kechqurun yopiq hovlidagi to'shak mumkin emas edi kirish hech kim, hatto tovuq yoki it. Shunday qilib, ushbu turdagi turar-joy aniq mudofaa havosiga ega qaniydi? Farg'ona vodiysida shahar aholisi Buxoroliklar va Xivaliklar yozda bog'larga bormadilar va o'zlarida ham yashadilar shahar bilan uylari yil davomida. Inqilobdan oldin butun oila bilan yozga shahar atrofiga sayohatlar bu bog'lar, hatto nisbatan kam sonli odamlar tomonidan ham qo'llanilmagan bunday bog'larga ega bo'lgan boy savdogarlar va dehqonlar muhiti. Xuddi shu narsa qishloqlarda ham uzatilgan. Masalan, qishloqda ilmiy-tadqiqot instituti, bu yerda yuqoriga va pastga, qishloqdan Shimoliy va Janubiy tomonga joylashgan uryukovlar bog'lar (deyiladi u yerda, ya'ni. "dalalar

Adabiyotlar:

1. Abu Toxirxo'ja. Samariya / Meros- T.: Kamalak, 1991. S. 5-81
2. Axmedov Ashraf. Amir Temur maqbarasi / Xilqona haqida yangi malumotlar Zarafshon, 23 sentabr, 1995
3. Axmedov M.Q. o'rta osiyo me'morchiligi tarixi. -T.: (Uzbekiston), 1995. - 215 c.
4. Bartold B.B. O pagrebeni Timura / soch. I. P, CH, 2, - M.: (Nauka). 1964. S 423- 154.
5. Narshaxiy.Tarixi Buxoro/Meros.-T.: «Kamalak»,1991,-c82-174
6. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.
7. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o'rni. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
8. Azimovna, B. M. (2023). SAMARQAND SHAHARSOZLIGI ME'MORIY YODGORLIKLARNING XIX-ASR OXIRI XX-ASR BOSHLARIDAGI HOLATI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 427-430.

